

O'ZBEK LEKSIKOGRAFIYASIDA ILK IZOHLI LUG'ATLAR, ULARNING
TAKOMILLASHISH JARAYONI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6518706>

Xalikova Nargiza Mavlonovna

Guliston davlat universiteti 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqola o'zbek lug'atchilik tarixi, rivojlanishi va uning bosqichlari hamda o'zbek tilshunosligida yaratilgan ilk lug'atlar haqida tahliliy fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: leksikografiya, Devonu lug'atit-turk, Badoyi al-lug'at, Abushqa, Sangloh.

Kirish: Lug'atchilik tarixi, ya'ni dunyo lug'atchilik tarixi qadim ming yilliklarga borib taqaladi. Jumladan, o'zbek lug'atchilik tarixi ham bir necha ming yillar avval shakllana boshlagan.

O'zbek lug'atchilik tarixining ilk bosqichlari XI asrda buyuk bobokolonimiz Mahmud Qoshg'ariyning "Devonu lug'atit-turk" asari bilan boshlanadi. Mahmud Qoshg'ariy "Devonu lug'atit-turk" asarini yaratib o'zbek lug'atchiligining shakllanishiga ilk tamal toshini qo'ygan desak mubolag'a bo'lmaydi.

Mahmud Qoshg'ariyning "Devonu lug'atit-turk" asari turkiy tilshunoslikning bizga ma'lum bo'lgan ilk yirik, shuning bilan birga, tengi yo'q ulug' yodgorligidir. O'z zamonasida asar arablarga, qolaversa arab tili orqali Sharq –u G'arb xalqlariga qadimgi turklarning tili, madaniyati, urf-odatlar va tarixi to'g'risida to'liq ma'lumot beruvchi qomusiy kitob sifatida yaratilgan.

Asar arabchada "Devonu lug'atit-turki" deb atalgan Ushbu atamada: divan-"devon" bu o'rinda so'zlarning muayyan izchillikdagi to'plami; lug'at-"so'zlar" degani; uning izohlovchisi bo'lmish turki –"turk" ma'nosida bo'lib, osha zamondagi turkey tilni bildiradi. "Devonu lug'atit-turki" ning so'zma so'z tarjimasini "Turk so'zlari devoni" bo'ladi. (1;3-b)

Muqaddimada asarning yaratilish sababi, o'sha davrda turklar ishlatgan yozuv, ot yasalishi, otlar va fe'llardagi orttirmalar, lug'atning tuzilish usullari, turkey xalqlarning bayoni, joylashuv o'rni, turkey tilning xususiyatlari, lahjalardagi farqlar to'g'risida so'z yuritilgan.

Asarda har bir so'zning ma'nolari (polisemiya, omonim, antonim, arxaik so'zlar) chuqur tahlil qilinadi, ayrim so'zlarning etimologiyasi beriladi.

Tovushlar tahlili ancha mukammal. Unli va undosh fonemalar, cho'ziq va qisqa unlilar farqlanadi, tildagi fonetik hodisa va qonuniyatlar ochib beriladi. Asarning muqaddima qismida shunday fikrni keltiradi.

Men bu kitobni maxsus alifbo tartibida hikmatli so'zlar, sajlalar, maqollar, qo'shiqlar rajaz va nasr deb atalgan adabiy parchalar bilan bezadim. Qattiq joylarni yumshatdim, qiyin va qorong'u joylarni yoritdim. Bu ish ustida so'zlarni o'z joyiga qo'yish, kerakli so'zlarni osonlik bilan topish uchun bir necha yil mashaqqat tortdim. Nihoyat, kerakli so'zlarni joyida ko'zlaydigan, qiyinchiliksiz topa oladigan bir holga keltirdim. (2;15-b)

Asarning lug'at qismi sakkiz bo'limdan iborat bo'lib, bo'limlarning har biri kitab deb atalgan. Morfologiya qismida so'zlar arab tilshunosligi an'analari ga ko'ra uchga ajratiladi: fe'l, ism, bog'lovchi. So'zlarning yasali sh va bog'anish xususiyatlari haqida ham ay tib o'tiladi.

"Devonu lug'atit-turk"ning lug'at qismida 7500 so'z sakkiz bo'libda izohlanadi. Mahmud Koshg'ariy turkey tillar qurilishini tasvirlashda qiyosiyb usuldan foydalanib, tilshunoslikda qiyosiy-tarixiy metodning asoschilaridan biri bo'lib qoldi.

A.Navoiy asarlariga tuzilib bizgacha yetib kelgan lug'atlarning eng qadimiysi "Badoyi al-lug'at" idir. Bu lug'at muallifi Tole al-Imoniy al-Haraviy haqida deyarli ma'lumotlar yo'q. Ushbu lug'at qo'lyozmasi bilan tanishgan kishi Tole haraviyning o'qimishli kishi bo'lganiga ishonch hosil qiladi. Uning fors, turk va arab tillarini bilgani arab ilmlarini egallagani lug'at kirishining qofiyali saj bilan yozilganidan ko'rinib turibdi. (3;4-b)

Haraviy lug'atni Husayn Bayqaro topshirig'I bilan 150-yillarda tuzgan. Bu haqida muallif asarning muqaddima qismida ma'lumot berib o'tadi. Hozircha lug'atning ikki nusxasi ma'lum bo'lib, biri Eronda, Sipohsolar kutibxonasida, ikkinchisi Sank – Peterburg xalq kutubxonasida saqlanmoqda.

Lug'atning Sank-Peterburg shxridagi qo'lyozmasi 1750-yillarda ko'chirilgan bo'lib, 1960-yilda A.K..Borovkov tomonidan nashr qilingan. "Badoyi al-lug'at" uch qismdan iborat bo'lib, kirish, lug'at teksti va zayl, ya'ni qo'shimchalarni o'z ichiga oladi.

Kirish epistol yar janr namunasi. U qofiyali proza- saj bilan yozilgan. Orada she'riy parchalar ham keltiriladi. Muqaddimadan ma'lum bo'lishicha, Tole Haraviy Navoiy she'rlarini tushunish uchun zarur ba'zi qiyin eski o'zbek so'zlarini o'z ichiga oluvchi qisqa lug'at uzish kerak bo'lgan.

"Badoyi al-lug'at" Navoiy asarlarida uchraydiganb avvalo turkey va mo'g'ulcha so'zlarni, so'ng esa judakam miqdorda arabiy so'zlarni ham o'z ichiga olgan lug'atdir.

Shuning bilan birga lug'atni tashkil qiluvchi bu so'zlarning ma'nolari fors tilida izohlangani yoki tushuntirilgani uchun "Badoyi al-lug'at" ikki tilli lug'atlar turiga ham kiradi. O'sha davrga ya'ni XV asrga kelib, bunday ikki tilli lug'atlarni tuzishda kata tajriba yig'ilgan edi. Arabcha-forscha, forsch-turkcha, shuningdek, turkcha-arabcha lug'atlar ko'plab tuzilgan bo'lib, kata izohli lug'atlar qatori tarjimali lug'atlar tuzish bo'yicha ham boy leksikografik traditsiyaning mavjdligi "Badoyi al-lug'at"ni yaxshi leksikografik saviyada tuzish imkonini berdi. Lug'atdan jami 854 so'z o'rin olgan bo'lib, ular 24 bobga joylashtirilgan. Har bir so'z o'zining ma'nolari va shu ma'nolar tasdiqi uchun keltirilgan misollar ilyustratsiyalar bilan birga mustaqil lug'at maqolani tashkil qiladi hamda qo'lyozmada uning bosh so'zi sifatida lug'at tekstidan ajratilib, qizil siyoh bilan bitilgan, ba'zan ustiga chiziqham torib qo'yilgan.

"Badoyi al-lug'at" tuzilishidagi eng muhim shartlardan biri- so'zlarning ma'nolarini tasdiqlovchi misollarning keltirilishidir. Tole Haraviy bu uslubni lug'atning kirish qismidayoq ta'kidlab o'tgan. Bu misollar "shohid" deb ataladi va ular, asosan, A.Navoiy "Xamsa"sining "Hayrat ul-abror", "Farhod va Shirin", "Layli va Majnun", "Sabbai sayyor", "Saddi iskandariy" va "Lison ut-tayr" dostonlari, "Mahbub ul-qulub", "Majolis un-nafois" asarlaridan olingan. Bundan tashqari Tole Haraviy misollarning "Chor devon" dan

olinganini ham ta'kidlab o'tadi. Lug'atda Lutfiy, Husayn Bayqaro she'rlaridan va Mir Haydarning "Maxzan ul-asror" asarlaridan ham misollar olingan. Shuningdek Suhayliy va Azraqiy she'rlaridan bittadan misollar keltirilgan.

Shunday qilib lug'at o'zidan keyin tuzilgan lug'atlar uchun ajoyib manba vazifasini o'tadi. Hozirgi kunda esa tilshunos, adabiyotshunos olimlar, yozuvchi va shoirlar uchun unitilgan yoki unitilayozgan, lekin Haydar Xorazmiy, Lutfiy, Navoiy, Bobur kabi ulug' allomalar iste'molida bo'lgan so'zlarni o'z sahifalarida saqlab turgan bebaho xazinadir. Navoiy asarlariga tuzilgan yana bir lug'at "Abushqa" lug'atidir.

Lug'at bundan 450 yil muqaddam tuzilgan bo'lib uni o'zbek tilida yaratilgan birinchi izohli lug'at deyish mumkin. Ushbu lug'atning fanda o'ndan ortiq nusxalari bo'lib, ularning eng qadimgi nusxalari chet el xazinalarida. Lug'atning 1552-yil kitob qilingan Vena nusxasidan foto ko'chirma olingan edi. Endi Texron nusxasidan ham ko'chirma olindi. Foto nusxasidan ko'rinib turibdiki, qo'lyozma to'liq va yaxshi saqlangan. Lug'at yirik nasta'liq xatida yozilgan. Hajmi 201 varaq, ya'ni 402 betdan iborat. Har bir betda to'rttadan sakkiztagacha so'z misollar bilan izohlangan. Lug'atning bu nusxasi Tehrondagi malak kutubxonasida saqlanmoqda. Hozirgacha bu lug'at muallifi noma'lum edi. Vena va Tehron nusxalarini solishtirish natijasida uning muallifi turk olimi Mustafo binni Sodiq ekanligi ma'lum bo'ldi. Ammo uning tartib berilgan yili hali hamon noma'lum. Hozircha lug'atning bizga ma'lum eng qadimgi Vena shahridagi nusxai 1552-yilgi tarixga ega. Lug'atda so'z ma'nosi, asosan ikki xil usulda ochib berilgan. Birinchi usulda lug'atshunos so'z ma'nosini bir so'z bilan ifodalaydi.

Chunonchi, ko'kumtul so'zi ko'm-ko'k deb izohlangan. Ikkinchi usulda so'z ma'nosi tushuntirish usulida ochib berilgan: qirov-qirag'u demakdurki, savuq ayyomda gecha ila havodan era dushar eri ag'arduri "Navodir ush-shabob" da kelur bayt.

Xullai kofurg'un ul xil'ati xuzro uza,
Sabzai xuzroya go'yo tushti rahmatdir qirov.

Alisher Navoiy asarlariga tuzilgan lug'atlardan "Abushqa" o'zining leksik materialni qamrab olish jihatidan "Badoyi al-lug'at" ga nisban boyligi va keng o'quvchilar ommasi foydalanishi uchun qulayligi tufayli uning qo'lyozma nusxalari keng tarqalgan. Bu esa lug'atni ilmiy muomalaga kiritish ishini birinchi navbatda amalga oshirishning omili bo'ldi. Natijada, "Abushqa" navoiyshunoslar, turkologlar va o'zbek klassik adabiyoti mutaxassislari uchun tez-tez murojat qilib turiladigan kitobga aylanishiga olib keldi.

Shunday qilib "Abushqa" lug'ati ham boshqa lug'atlar kabi Navoiy asarlariga yaratilgan mukammal asarlarirdan biridir.

"Abushqa"lug'ati Navoiy davridan boshlab hozirgi kunga qadar navoiy asarlarini o'rganishda qimmatli manba hisoblanadi.

"Abushqa"dan so'ng ikki asr davomda Alisher Navoiy asarlariga bag'ishlangan katta lug'at tuzilgani ko'zga tashlanmaydi. Bu davr ichida Navoiy asarlari qo'lyozmalari hoshiyalariga bitilgan kichik lug'atlarga shu qo'lyozmalar bilan birga bizgacha yetib kelgan.

Eski o'zbekcha-forscha lug'atnavislik an'alarining XVIII asrdagi ravnaqi Mirza Muhammad Mahdiyxon nomi bilan bog'liq, lekin uning hayot yo'li haqida ma'lumot juda kam. Mirza mahdiyxon Navoiy asarlariga bag'ishlab o'zining "Sangloh" lug'atini tuzgan.

Bu lug'at Navoiy asarlari bo'yicha tuzilgan eng kata lug'at hisoblanadi. "Sangloh"ning o'zidan oldingi lug'atlarga nisbatan beqiyos kata hajmi ko'zga tashlanadi. 6181 lug'at maqolani o'z ichiga olgan bu lug'at "Badoyi al-lug'at" va "Abushqa"dagi so'z va so'z formulalarini birga qo'shib sanaganda ham ulardan ko'ra bir necha marta ko'p egallashi aytilgan. Mirza Mahdiyxon turk xalqlarining afshar urug'idan bo'lib, u eron shohi Nodirshohning kotibi bo'lgan.

Lug'at tuzishdan maqsadi Navoiy asarlarida uchraydigan qiyin so'zlar ma'nosini forsiyzabon xalqlarga ochib berish edi. Shuning uchun u lug'atni "Sangloh", ya'ni toshli yer, toshloq deb atadi. Lug'at 1759-1760 yillarda yozib tomomlangan. Mahdiyxon kitobni umumiy nomb - "Sangloh" bilan atagan. Bu haqida muallifning o'zi lug'atning kirish qismida o'zbek tili va Navoiy leksikasi va iboralarining salobati va so'zlarining qiyin (qattiq)ligi sabab kitobga "Sangloh" deb nom qo'yganini aytadi. (4;33-b)

O'zbek lug'atchilik tarixida XX asr alohida o'rin tutadi. Bu davrda turli maqsadlarni ko'zda tutgan ko'plab terminologik lug'atlar, o'quv va imlo lug'atlari, ikki va uch tilli so'zlashgichlar yaratildi.

O'zbekiston Fanlar akademiyasi Til va adabiyot institute leksikografiyaning respublikadagi tajribali tarjimonlar bilan hamkorlikda yaratgan 5 jildli "Ruscha-o'zbekcha lug'at"ning bosib chiqishi (78 ming so'z Toshkent 1950-55), 50 mimg so'zli 1 jildli "Ruscha-o'zbekcha lug'at" (M. 1954) va 40 mimg so'zli 1 jildli "O'zbekcha-ruscha lug'at" (M. 1959) kabi lug'atlarning nashr qilinishi o'zbek leksikografiyasining tarixida muhim voqea bo'ldi. Mazkur lug'atlar, ayniqsa, 1959-yilda nashr etilgan "O'zbekcha-ruscha lug'at" o'zbek tilining dastlabki, birinchi izohli lug'ati tuzish uchun asos bo'ldi va uning ilmiy bazasini yuzaga keltirdi. Ushbu lug'atlarda o'zbek leksikografiyasining tajribalari umumlashtirilgan, hozirgi zamon o'zbek tilining leksik-semantik tizimi va XX asrda shakllangan meyorlari birinchi marta keng tavsif etilgan edi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mahmud Koshg'ariy. Devonu lug'atit turk. 3-bet
2. Mahmud Koshg'ariy. Devonu lug'atit turk. 15-bet
3. H.Botirov. javohir xazinalari- T:"G'ofur G'ulom",1989.4-bet
4. H.Botirov. javohir xazinalari- T:"G'ofur G'ulom",1989.33-bet
5. A.Omomturdiyev, O'.Xoliyorov, G.Qorjovova. Zamonaviy o'zbek leksikografiyasi:Tahlil va tadqiq. Termiz.2016.22-bet.